

ОСНОВЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В КАНАДЕ

Теймур Зульфугарзаде, кандидат юридических наук, профессор
Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова, Россия

Участник первенства: Национальное первенство по научной аналитике - "Россия";

Открытое Европейско-Азиатское первенство по научной аналитике;

В работе анализируются проблемные вопросы совершенствования нормативного правового и документационного обеспечения зонирования территории Канады с учетом законодательства, правил и обычаев, сложившихся в странах Европейского союза и США.

Ключевые слова: право, норма, документ, регулирование, государство, технологии, процедура, Канада.

The paper analyzes the problematic issues of improving the legal and regulatory documentation support zoning in Canada under the laws, regulations and prevailing in the European Union and the United States.

Keywords: law, norm, document control, government, technology, procedures, Canada.

Под термином «зонирование» в законодательстве Канады принято понимать процессы и процедуры управления, осуществляемые властными органами на использование земли, строительство на них зданий (сооружений), а также улучшение земельных участков. [4, с. 7]

В свою очередь, земельные участки подразделяются на соответствующие виды, в зависимости от назначения их использования.

Процедуры зонирования в Канаде в настоящее время регламентированы Законом Канады о муниципалитетах и планировании (CanadianMunicipalandPlanningLaw) [3, с. 12], изданном в 1983 году. Согласно нормам указанного Закона, зонирование в Канаде также представляет контрольную функцию властных органов за надлежащим использованием земель в муниципальных образованиях. В нем, в том числе, регламентированы следующие основные вопросы:

- 1) как можно использовать землю;
- 2) где могут быть расположены здания и другие сооружения;
- 3) разрешенные типы зданий и как они могут быть использованы;
- 4) максимально допустимые размеры зданий и сооружений, а также требования к парковкам, высоте и фасадам зданий. [1, с. 83]

Зонирование по законодательно установленным в Канаде правилам призвано на практике воплотить утвержденный (официальный) территориальный план и обеспечить его исполнение, происходящее под контролем органов местного самоуправления. Зонирование проводится по правилам, утвержденным действующим законодательством Канады. Такое зонирование носит название «zoning by-law» («зонирование по-праву»). Строительные и иные нормы, которые не соответствуют правилам зонирования не допускаются, поэтому органы местного самоуправления в таких случаях вправе отказать в выдаче разрешения на строительство.

В свою очередь, «зонирование по-праву»:

- 1) реализует цели и политику официального территориального плана, утвержденного органом местного самоуправления;
- 2) обеспечивает правомерное управление землепользованием и будущим развитием земель;
- 3) в дополнение к официальному территориальному плану, защищает жителей от различных противоречий, нередко возникающих в процессе практической реализации территориального плана, и возможных опасностей, связанных с процессами землепользования в границах соответствующего муниципального образования.

Полагаем необходимым отметить, что «зонирование по-праву» в Канаде разделяют на два подвида:

- 1) комплексное «зонирование по-праву»;
- 2) свободное постоянное «зонирование по-праву».

Многие муниципальные органы применяют такой вид зонирования, как комплексное «зонирование по-праву». Данный вид зонирования подразумевает деление муниципальных земель на разные зоны землепользования, с приложением подробных карт зонирования. При этом, «зонирование по-праву» определяет для каждой зоны:

- 1) разрешенные виды землепользования (например, коммерческие или жилые земельные участки);
- 2) требуемые стандарты застройки (например, размер здания и его точное местоположение).

Отдельные сельские муниципалитеты вправе устанавливать свободное постоянное «зонирование по-праву», которое охватывает только определенное свойство земельного участка, которое его владелец предполагает разработать.

На практике, зонирование было наиболее эффективным в предотвращении изменения в стабильных, однородных районах.

Зонирование представляется наиболее сложным при его проведении в так называемых «районах смешанного использования земли» и в районах, где имеется большое препятствие для их изменения (земли, «находящиеся под давлением»).

В процессе проведения зонирования в районах «смешанного использования земли» применяются два стандартных подхода, которые считаются определенной степенью спорными и сложными с точки зрения принятия окончательного решения о зонировании.

Первый подход носит название «spot-зонирование». Он применяется в тех случаях, когда, например, возникает необходимость в жилом районе построить завод. Другими словами, появляется необходимость использования земель по правилам, несовместимым с уже имеющейся инфраструктурой.

Второй, альтернативный подход, который в целом считается более предпочтительным, и применяется, например, в случае, если завод уже построен на землях, на которых также расположены жилые дома. Указанный метод зонирования заключается в том, что в подобном случае завод классифицируется как «несоответствующий для использования», а земля, на которой построен завод классифицируется как «несоответствующая для использования», то есть, при зонировании, речь идет именно о «несоответствующем использовании» земли. Это означает, что завод может быть оставлен на земельном участке, но при условии, что не будет произведено никаких изменений в промышленном использовании и конструкции зданий этого участка.

Таким образом, создаются условия, в соответствии с которыми ожидается, что завод будет закрыт, что позволит в дальнейшем использовать такие так называемые правила «совместимого использования».

В районах, где расположены «находящиеся под давлением» земли, заранее определить точное зонирование представляется весьма затруднительн

Потребности местных общин, землевладельцев и разработчиков, осуществляющих зонирование, подвержены в таких случаях постоянным измене и предопределяет так называемое «давление» (другими словами, волевое воздействие). Как следствие, особенно в быстро растущих городах, с постоянная потребность во внесении изменений уставы, направленные на изменение классификации использования конкретных земельных уч с. 46]

С одной стороны, «давление», осуществляемое со стороны разработчиков, которые предварительно считают необходимым провести так называ зональные», то есть предшествующие зонированию мероприятия, с целью выдачи в дальнейшем разрешений на перестройку или на более ин использование земельных участков, например, на строительство многоквартирных домов или офисных зданий.

С другой стороны, общественные объединения граждан и инициативные группы граждан, в свою очередь, оказывая «давление» со своей ст местах считают необходимым организовать и провести так называемое «вниз-зонирование», чтобы предотвратить дальнейшее изменение внешн города или другого населенного пункта (поселения) и сохранить то, что осталось от первоначального облика.

Как видно из приведенных примеров, зонирование зачастую становится весьма спорным политическим вопросом, который должен найти свое ре путем проведения общественных слушаний, а нередко и получения судебных решений.

Приведем пример зонирования по законодательству Канады, взятый с сайта города Торонто (<http://map.toronto.ca/maps/>). Визуальное изображен зонирования земельного участка RD (f10.5; d0.35) (x1431) изображена на рис. 1.

Рис. 1. Карта зонирования земельного участка RD (f10.5; d0.35) (x1431)

Текстовое описание зонирования земельного участка RD(f10.5; d0.35) включает в себя следующие основные разделы:

- Глава 1 Администрация
 - 1.5 Генеральная
 - 1.5.1 Название
 - 1.5.2 Цель и смысл этого подзаконного акта
 - 1.5.3 Лицензии, разрешения и другие подзаконные акты
 - 1.5.4 Термины и определения
 - 1.5.5 Зонирование «по-праву» (Карта)
 - 1.5.6 Прошедшее генеральное зонирование (подзаконные акты)
 - 1.5.7 Земля
 - 1.5.8 Предметы, которые являются частью этих подзаконных актов
 - 1.5.9 Предметы, которые не являются частью этих подзаконных актов
 - 1.5.10 Срок действия настоящего Положения
 - 1.20 Перевод
 - 1.40 Зоны и категории зон
- Глава 2 Соблюдение правил зонирования «по-праву»
- Глава 5 Правила, применимые ко всем зонам
- Глава 10 Жилье
- Глава 15 Жилые апартаменты
- Глава 30 Торговля
- Глава 40 Торговля на территории жилых зданий
- Глава 50 Коммерческая жилая занятость
- Глава 60 Работа в промышленности
- Глава 80 Институциональные зоны
- Глава 90 Открытое пространство
- Глава 100 Полезность и транспорт
- Глава 150 Конкретные правила использования
- Глава 200 Паркинг (правила)
- Глава 220 Погрузочное пространство (положение)
- Глава 230 Парковка велосипедов (правила)
- Глава 280 Специальные районы – Центр

Глава 300	Специальные районы – центры
Глава 400	Специальные районы – Проспекты
Глава 500	Специальные районы – наследие
Глава 600	Правила для зон (наложение)
Глава 800	Определения
Глава 900	Конкретные Исключения
Глава 970	Приложения
Глава 990	Зонирование «по-праву» (карта)
Глава 995	Наложение карты

Проведем краткое рассмотрение основных положений, приведенных в отдельных из вышеперечисленных глав.

Глава 1 Администрация

1.5 Общие

1.5.1 Название

- (1) Название
Настоящее Положение носит название «планирование города Торонто».
- (2) Внутренняя ссылка
Любые ссылки на настоящее Положение означают планирование города Торонто.

1.5.2 Цель и смысл этого подзаконного акта

- (1) Цель и смысл
Настоящее Положение регулирует порядок использования земли по площади, высоте, расположению, порядку возведения и использования зданий и сооружений, создания парковочных мест, погрузочных пространств других, связанных с ними вопросов в городе Торонто.

1.5.3 Лицензии, разрешения и другие подзаконные акты

- (1) Лицензии, разрешения и другие подзаконные акты
Настоящее Положение не освобождает любое лицо от выполнения требований любых других побочных законов города Торонто (с поправками) обязанности получения разрешения, лицензии или разрешения, которое требуется в соответствии с любым законом города Торонто (с поправками).

1.5.4 Термины и определения

- (1) Термины и определения
Если слова, термины или фразы выделены жирным шрифтом в этом зонировании «по-праву», они имеют значение, предусмотренное в главе 800 опр

1.5.5 Зонирование «по-праву» на карте

- (1) Зонирование «по-праву» Карта
Зонирование «по-праву» - карта находится в разделе 990,10.

1.5.6 Прошедшее генеральное зонирование (подзаконные акты)

- (1) Прошедшее генеральное зонирование и изданные в этой связи подзаконные акты, не утратили силу
Ничто в этом подзаконном акте не отменяет положений актов прошедшего генерального зонирования.
- (2) Прошедшее генеральное зонирование и изданные в этой связи подзаконные акты, измененные настоящим Положением
Настоящее Положение изменяет акт прошедшего генерального зонирования, где оно применяется.

1.5.7 Земли, подлежащие зонированию, согласно настоящему Положению

- (1) Земля
Настоящее Положение распространяется на все земли в городе Торонто, для земель, изображенных на карте зонирования в разделе 990,10 с диаграммой, имеют то же имя и номер, кроме измененных в актах прошедшего генерального зонирования.

1.5.8 Элементы, которые являются частью этого подзаконного акта

- (1) Предметы, которые являются частью этого зонирования «по-праву»
Ниже приведены положения зонирования «по-праву»:
 - (A) Содержание;
 - (B) Карты и таблицы;
 - (C) рисунок или другое визуальное представление, помеченные как «Диаграмма».

1.5.9 Предметы, которые не являются частью этого подзаконного акта

- (1) Предметы, которые не являются частью этого подзаконного акта
Не являются частью этого зонирования «по-праву»:
 - (A) заголовки и названия в содержательной части настоящего Положения, включенные для удобства и в справочных целях;
 - (B) ссылки в квадратных скобках включены для удобства и в справочных целях;
 - (C) рисунок или другое визуальное представление, помеченные как «Иллюстрация», внесены для удобства и в справочных целях;
 - (D) Примечания, которые уточняют (поясняют) информацию, уточняют намерения, приводят примеры или сообщают информацию, или имеют (отсылки) к нормативным правовым актам либо локальным актам, включены для удобства и в справочных целях.

1.5.10 Срок действия настоящего Положения

- (1) Срок действия
Если какая-либо часть настоящего Положения будет объявлено компетентным судом недействительным, недействительность этой части не подействительность настоящего Положения в целом.

Глава 2 Соблюдение правил зонирования «по-праву»

2.1 Вопросы, соблюдение правил

2.1.1 Общие

- (1) Использование земель, зданий и сооружений в соответствии с настоящим Положением

- Ни одно лицо не вправе использовать или разрешить использование любых земель, здания или строения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
- (2) Здания и сооружения в соответствии с настоящим Положением
- Ни одно лицо не вправе перестроить самостоятельно или передать право на перестройку здания или строения третьим лицам в нарушение настоящего Положения.
- (3) Земля в соответствии с настоящим Положением
- Земельный участок не может быть уменьшен иначе, чем в соответствии с настоящим Положением.
- (4) Уменьшение общей площади – передача органам государственной власти
- Описаны правила передачи части земли для государственных (муниципальных) нужд.

2.1.2 Отклонения

Перечислены нормы, применяемые в конкретных нетривиальных случаях, выявленных при зонировании и указанных в плане. Также указаны свидетельства, подтверждающие легитимность выявленных отклонений.

Глава 15 Жилые апартаменты

Приведены правила, применяемые к многоквартирным жилым домам и интерпретации этих правил.

Приводятся также параметры жилых зданий (высота, площадь), требования к навесам, бассейнам, вспомогательным зданиям и сооружениям, к энергоснабжению и т.п.

GISAP

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПУБЛИКАЦИИ НАУКОМЕТРИЯ ПРОЕКТЫ АКЦИИ АТРИБУТЫ ПРОЕКТА

Глава 50 Коммерческая жилая занятость

Перечислены требования и исключения, применяемые к работникам торговли в жилых зданиях, в том числе, применительно к настоящему Положению. Указаны ограничения и др. особые требования, в том числе, требования к строительству.

В последующих главах проводится детальное, занимающее более 120 страниц машинописного текста, описание требований, предъявляемых, в том числе, в институциональных зонах, открытому пространству, транспортному обслуживанию, специальным районам, историко-культурному и архитектурному. Приводятся определения, используемые в настоящем Положении и перечень приложений.

Последние две весьма небольшие по объему главы посвящены общим вопросам зонирования «по-праву» и правилам переноса на карту схем зон выполненных в соответствии с настоящим положением.

Подводя итог исследованию полагаем важным сделать следующие основные выводы.

- В целях правового обеспечения деятельности по зонированию территорий и земель, в Канаде под термином «зонирование» понимают процедуры управления, осуществляемые властными органами, направленные на использование земли, строительство на них зданий (сооружение) также улучшение земельных участков.
- При этом, законодательно закреплено, что зонирование в Канаде также представляет собой контрольную функцию властных органов за использованием земель в муниципальных образованиях.
- Основными нормативными правовыми актами в сфере планирования и зонирования на федеральном уровне являются:
 - Закон Канады о муниципалитетах и планировании (Canadian Municipal and Planning Law);
 - Акт «Федеральная политика по землепользованию и Федеральная служба по экологической оценке и (Federal Policy on Land Use and the Federal Environmental Assessment and Review Process).
- К принципам зонирования в Канаде относят:
 - основной принцип: принцип регулирования на общегосударственном и нижестоящих уровнях правил использования земель, исходя из целевого назначения;
 - общие принципы:
 - предоставление в полном объеме общественности информации по всему кругу вопросов, касающихся землепользования;
 - земля принадлежит будущим поколениям и не подлежит немедленному извлечению прибыли от ее использования.
 - дополнительные принципы: закрепленные законодательством Канады правила строительства зданий на земельных участках, в том числе застройки земель в соответствии с их целевым назначением, определение высоты и иных размеров (параметров) строящихся на земельных участках зданий и их внешний вид.
- Еще один важный, но стоящий несколько обособленно от вышеперечисленных, принцип заключается в том, что планирование в Канаде первоочередным по отношению к зонированию, не смотря на их, казалось бы, равное положение, как это было выявлено при исследовании взаимосвязи и взаимозависимости зонирования и территориального планирования в США.
- Федеральное правительство Канады выполняет функции планирования канадских земель. При этом:
 - контроль за использованием земель в Канаде законодательно отнесен к ответственности провинций и территорий Канады;
 - каждая провинция (территория) Канады вправе самостоятельно определять какие именно муниципальные органы власти могут контролировать использование земель, расположенные в пределах своих границ.
 - полномочия провинций и территорий Канады по зонированию распространяются на землю (земельные участки), а также построенные объекты недвижимого имущества, которые становятся частью этой земли. При этом, в некоторых провинциях Канады акты о планировании наделяют муниципалитеты правом предотвращать разрушение объектов всемирного наследия и природных сред или обязывать собственников пользователей любых зданий, строительство которых запланировано.
 - каждый муниципалитет в Канаде вправе принимать собственный устав, в соответствии с которым осуществляется контроль за использованием земель, находящихся в пределах границ муниципального образования. При этом, к полномочиям местных органов власти в Канаде отнесено право «назначить применение земли», то есть в одностороннем порядке определить, каким именно образом можно использовать земельный участок – определить его функциональное назначение.
 - последней инстанцией для обжалования и пересмотра решений по вопросам зонирования и землепользования в Канаде являются суды провинций (территорий), при этом, по вопросам, связанным с планированием, в качестве суда выступает муниципальный совет.
- Все территориальные планы в Канаде в обязательном порядке должны соответствовать федеральному законодательству, законам провинций (территорий) и нормативным правовым актам органов местного самоуправления, в том числе, вышестоящих муниципальных органов регулирующих вопросы территориального планирования, районирования, зонирования. При этом новые акты о планировании и зонировании в целом ранее принятые акты о планировании и зонировании, изменяя их только в части. Подобные изменения также утверждению в установленном порядке и могут быть обжалованы в суд (муниципальный орган) провинции или территории.

Литература:

1. Анализ зарубежного законодательства, регулирующего зонирование территорий. – Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015. 214 с.
2. Курбанов Р.А., Лалетина А.С. Правовой режим международных трубопроводов на сухопутной территории РФ, континентальном и исключительной экономической зоне // Нефть, газ и право. 2011. Т. 102. № 6. С. 42-48.
3. Makuch, S.M. Canadian Municipal and Planning Law (1983).
4. Zoning. 2015 [Electronic resource] //TheCanadianEncyclopedia[Official website].2015. URL:http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/zoning (accessed: 22.03.2016).

Ваша оценка:

Комментарии: 0

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

ЗАГЛОВОК: *

Input field for the comment title.

ПОКАЗЫВАТЬ АНОНС В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

ВАШ КОММЕНТАРИЙ: *

Large text area for writing the comment.

Сохранить Предпросмотр

[Добавить новый комментарий](#)

ПАРТНЕРЫ

38905 участников

58359 статей

98 стран

1242 университетов

116 проведено конференц
242 проведено первенств
24 программы
12 зарегистрировано жур
82 издано номеров журна

Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.

Подписка на новости

Отправить

О
с
т
а
в
и
т
ь
с
о
о
б
щ

е
н
и
е
о